

УДК 635.21

Некоторые результаты НИР по селекции картофеля на Южном Урале

Т.Т. Дергилева, старший научный сотрудник

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Резюме. В статье представлены основные результаты исследований по селекции картофеля в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в соответствии с государственным заданием Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. Объектом исследований являлись сорта отечественной и зарубежной селекций, гибридные популяции, гибриды и сортообразцы селекционных питомников картофеля. Целью исследований является создание нового селекционного материала картофеля, превышающего районированные сорта по комплексу хозяйственно-ценных признаков, и передача на государственное испытание сортов картофеля, пригодных для возделывания в Уральском регионе. В результате исследований выделены генетические источники основных хозяйственно-полезных признаков картофеля: высокой продуктивности, средней массы товарного клубня, количеству клубней в гнезде, высокому содержанию крахмала в клубнях, сочетание устойчивости к фитофторозу и вирусным болезням. По итогам конкурсного испытания в последние годы (2015-2019) выделено 17 перспективных гибридов среднеспелого и среднераннего срока созревания. На государственное сортоиспытание передано 6 новых сортов картофеля, один сорт внесен в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ.

Ключевые слова: картофель, сорт, гибрид, генетические источники, исходный материал, селекционный процесс.

Some research results on potato selection in the Southern Urals

T.T. Dergileva, Senior Researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Summary. The article presents the main results of research on potato breeding in UUNIISK – a branch of the Federal State Budgetary Institution of UrFANITS of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences in accordance with the state assignment of the Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. The object of research was the varieties of domestic and foreign breeding, hybrid populations, hybrids and varieties of selection potato nurseries. The aim of the research is to create a new breeding material for potatoes that exceeds zoned varieties in terms of a set of economically valuable traits, and to transfer potato varieties suitable for cultivation in the Urals region for state testing. As a result of research, the genetic sources of the main economically useful traits of potatoes were identified: high productivity, average weight of marketable tuber, number of tubers in the nest, high starch content in tubers, combination of resistance to late blight and viral diseases. According to the results of competitive testing in recent years (2015-2019), 17 promising hybrids of mid-ripening and mid-early ripening have been identified. Six new potato varieties were submitted for state variety testing; one variety was included in the state register of selection achievements approved for use in the Russian Federation.

Keywords: potato, variety, hybrid, genetic sources, source material, breeding process.

Введение. Картофель является важнейшей продовольственной культурой в России. Стабильное производство картофеля и улучшение его качества невозможно без создания и внедрения в производство новых высокоурожайных сортов, ориентированных на удовлетворение нужд конкретных потребителей. Стратегия современной селекции предусматривает сочетание в сорте целого комплекса качественных признаков: потенциал урожайности должен сочетаться с высокой устойчивостью к комплексу болезней и основных стрессовых факторов среды, высоким содержанием сухих веществ, хорошими кулинарно-потребительскими качествами, пригодностью к промышленной переработке на картофелепродукты. Другими словами, ценность современного сорта картофеля определяется комбинацией и степенью выраженности более чем пятидесяти признаков [1, 2]. Кроме того, актуальной задачей селекционеров является выведение новых сортов картофеля, которые должны обладать высокой адаптивностью к агроэкологическим условиям возделывания [3, 4].

До настоящего времени основным методом создания сортов является рекомбинационная селекция, в основе которой лежит гибридизация с последующим отбором [5, 6]. Эффективность селекционных работ в конкретных природно-климатических условиях зависит от генетического разнообразия изучаемого исходного материала [7, 8, 9].

Целью исследований – создать новый селекционный материал картофеля, превышающий районированные сорта по комплексу хозяйственно-ценных признаков, выделить и передать на государственное испытание новые сорта картофеля, сочетающие высокую продуктивность, пластичность в условиях Челябинской области, качество продукции и устойчивость к абиотическим и биотическим стрессорам.

Исследования по изучению селекционного материала картофеля на основе мобилизации генетического разнообразия с целью создания новых сортов являются актуальными.

Условия, материалы и методы. Исследования проведены в отделе картофелеводства ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в соответствии с госзаданием УрФАНИЦ и методическими разработками по культуре картофеля и методикой полевого опыта [10, 11]. Объектом исследований являлись сорта и гибриды картофеля из коллекции ВИР, ВНИИКХ, СЗНИИСХ и других научных учреждений, в том числе участников Инновационного совета (СибНИИСХ, УралНИИСХ, Самарского НИИСХ, СибНИИСХ и Костанайского НИИСХ), а также гибридный материал селекции ЮУНИИСК.

Селекционные питомники закладывались на поле лаборатории селекции и технологии картофеля. Почва участка – среднесуглинистый выщелоченный чернозем, имеющий слабокислую реакцию почвенного раствора, среднее содержание нитратного азота и подвижного фосфора, высокое содержание обменного калия. Предшественник – чистый черный пар. Стандартами в селекционных питомниках являются сорта, включенные в Государственный реестр селекционных достижений по Уральскому региону; – раннеспелый сорт Жуковский ранний, среднеранний Невский, среднеспелый Спиридон.

Сортообразцы оценивались по следующим признакам: продуктивность, вкусовые и товарные качества (крупность, форма клубней, глубина глазков, дефекты формы), содержание крахмала, устойчивость к болезням (вирусным, фитофторозу, альтернариозу, парше обыкновенной, ризоктониозу), фертильность пыльцы, энергия цветения [12]. Отмечали основные морфологические признаки. Продуктивность образцов определяли весовым методом, содержание крахмала – по удельному весу; оценку устойчивости к болезням проводили на естественном инфекционном фоне по 9-балльной системе оценок. Устойчивость ботвы оценивали в полевых условиях; устойчивость клубней – при весенней переборке. Для определения возможности использования сортов в качестве родительских форм учитывалась интенсивность цветения и ягодообразования. Фенологические наблюдения проводили в соответствии с методикой ВИР [13]. Урожайность, содержание крахмала и столовые качества клубней определяли согласно методике исследований по картофелю [14].

Результаты исследований. В 2015-2019 гг. ежегодно в коллекционном питомнике находилось 280-340 сортов и гибридов картофеля отечественной и зарубежной селекции, которые изучались в качестве исходного материала для вовлечения в селекционный процесс. По итогам многолетних наблюдений выделены образцы – источники хозяйственно-ценных признаков, которые рекомендованы в качестве источников для селекции на скороспелость, продуктивность, качественные показатели, устойчивость к болезням. За последние 5 лет выделены следующие генетические источники основных хозяйственно полезных признаков картофеля:

- *высокой продуктивности*: Ароза, Синецвет, Метеор, Сударыня, Коломбо, Башкирский, Амати, Волат, Славянка, Тарасов, Околица, Алая Заря, Аноста, Ильинский, Concorde, Леони, Брянский деликатес, Дуняша, Институтский, Нагорода, Околица, а также образцы 98.1.29, 95.4.214, 09.23.30, 05.62.13;

- *высокой средней массы товарного клубня (более 140 г)*: Ароза, Нагорода, Беллароза, Condor, Крепыш, Ресурс, Агрива, Кортни, Леони, Спринт, Нагорода, Першацвет, Чарунка, Зекура, Ирбитский, Корона, Космос, Наташа, Nikita, Нора,

Славянка, образцы 04.2.13, 05.16.7, 05.22.57, 05.62.13, 09.23.30, 95.4.214, 98.1.29, 98.4.10, 98.4.29, 05.62.13, 94.1.5, 10.76.1, 98.1.29;

- количества клубней в гнезде (17 шт. и более): Сударыня, Синецвет, Королева Анна, Каштак, Ицил, Василёк, Талачински, Захар, Алая Заря, Понянка, Аноста, Джаерла, Ёжик, Отрада, Кураж, Леони, Понянка, Спиридон, Тэрра-1, Амадеус, Брянский ранний, Ёжик, Колобок, Львовянка, Малиновка, и образцы 06.25.22, 06-1547.11, 94-5, 06-1547.11;

- высокого содержания крахмала в клубнях (более 20%): Актюбинский фиолетик, Башкирский, Белоснежка, Галактика, Лазарь, Нагорода, Накра, Оредежский, Свитанок киевский, Тэрра-1, Южноуральский, Ягодный 19, Каштак, Шарап, Вемер, Сантарка, Сентябрь, Скарбница, Надежда, Никулинский, Осень, Алена, Тустеп, Elles, 52-99; Кормилица, 72-03, 04.15.41;

Продуктивность и высокие вкусовые качества сочетают следующие сорта и гибриды: Уладар, Ромула, Амадеус, Башкирский, Наташа, Леони, Гранада, Белоснежка, Джувел, Каменский, Королева Анна, Матушка, Околица, Санте, Ягодный 19. Артем, Каменский, Concorde, Лига, Манифест, Наяда, Подарунок, Панянка, Регги, Ромула, Свитанок киевский, Тэрра-1, Чародей, М-1577.3, 99-10-1 и 03-9-1.

Сочетание устойчивости к фитофторозу и вирусным болезням показали сорта: Амадеус, Волат, Джаерла, Леони, Лига, Луговской, Adora, Лига, Матушка, Надежда, Нора, Понянка, Синецвет, Тустеп, Ягодный 19, 05.60.24, 1415-1, 1387-3, Белоснежка, Валерий, Ведруска, Дуняша, Журавинка, Зекура, Ирбитский, Колобок, Кортни, Лазарь, Наяда, Никулинский, Нора, Околица, Осень, Подарунок, Ресурс, Роксана, Ромула, Славянка, Синецвет, Удовицкий, Струмок, Тэрра-1, Уладар, Fianna, Чарунка, 04.1.57, 05.60.11, М-1577.3, 05.60.24, 10.75.35, 94.14.6.

По итогам оценки коллекционных образцов в период 2015-2019 гг. в гибридизацию вовлечены сорта: Леони, Гранада, Каменский, Матушка, Околица, Дуняша, Нагорода, Славянка, Тэрра-1. Для проведения гибридизации в лаборатории селекции картофеля имеется современная весенняя теплица, в

которой ежегодно высаживаем 20 сортов картофеля. Сорта выращиваются по технологии надземного размещения клубней с целью стимулирования продолжительности и интенсивности цветения. Гибридизация проводится на живых растениях в благоприятных для завязываемости условиях [15, 16]. За период 2015-2019 гг. опылено 16064 цветка по 120 комбинациям скрещивания, собрано 1482 ягоды, выделено 130830 штук гибридных семян. В зависимости от условий завязываемость составляет от 7 до 16%, количество семян на одну ягоду от 76 до 105 штук ежегодно. Следующий этап – выращивание сеянцев и отбор одноклубневок – проводится на поливном участке, сеянцы выращиваем через рассадку с дальнейшей пикировкой их в гряды. За пять отчетных лет получено 31072 штук растений, отобрано 20990 одноклубневок.

В процессе дальнейших исследований проводится оценка потомств гибридных комбинаций по хозяйственно-ценным, морфологическим и технологическим показателям с целью выделения наиболее перспективных форм, осуществляется отбор перспективных селекционных образцов по схеме селекционного процесса.

В питомниках первой клубневой репродукции за период 2015-2019 гг. было изучено 23953 штук гибридов от 245 гибридных популяций. Отбор в этих питомниках проводился по компактности гнезда, длине столонов, привлекательности формы и окраски клубней, выбраковывались позднеспелые гибриды и гибриды с небольшим количеством клубней в гнезде. Таким образом, для последующих исследований было отобрано 1409 гибридов.

За этот период в селекционных питомниках второго года изучено 2095 гибридов от 247 гибридных комбинаций второй клубневой репродукции. По хозяйственно-ценным признакам отобрано 295 гибридов, принадлежащих к 80 гибридным популяциям. В результате изучения гибридного материала картофеля установлены наиболее эффективные гибридные комбинации, в которых отобрано от 26 до 43% гибридов: Сантана x Гала, Жуковский ранний x Невский, Фрегат x Фиолетовый, Спиридон x Кузовок, Русский сувенир x 88.34/14 [17].

С 2015 по 2019 гг. в предварительное испытание были включены и оценены по морфологическим и хозяйственным признакам 132 гибридные комбинации, 421 гибрид. Из них 157 гибридов превышали стандартные сорта картофеля по урожайности и потребительским качествам, они отобраны для дальнейших исследований.

За этот период в питомнике основного испытания изучены 257 гибридов. Урожайность гибридов составила от 23,0 до 72 т/га, при товарности клубней 93-97 %. Высокий уровень содержания крахмала – более 22% показали 11 гибридов. По вкусовым качествам выделилось 16 гибридов с оценкой 4,7-5,0 баллов, имеющие кулинарный тип разваримости С и ВС. По результатам динамической копки 4 гибрида отнесены к группе раннеспелых и 33 к группе среднеранних. Таким образом, для дальнейших конкурсных испытаний отобрано 103 гибрида. Отобранные гибриды обладают высоким уровнем полевой устойчивости к грибным и вирусным болезням – 7-9 баллов.

В питомниках конкурсного испытания с 2015 по 2019 гг. изучалось 264 гибрида, общее число изученных комбинаций скрещивания 149. Максимальная урожайность (от 41,8 до 52,7 т/га) установлена у гибридов, принадлежащих к следующим семьям: Любава х Латона, Альвара х Русский сувенир, Кондор х 99-6-10, Лорх х Крепыш, Лазарь х Concorde, Колобок х Дубрава, Веснянка х Русский сувенир, Брянский деликатес х Bora Valley, Спиридон х Жуковский ранний, Роко х Bora Valley, Удача х 88.34/14, Балабай х Жуковский ранний. Выделены гибридные комбинации, в которых большинство гибридов имеют повышенное содержание крахмала (от 20,4 до 24,7%): Лазарь х Concorde, 91.29/2 х Аусония, 2331-4 х Русский сувенир, Ред Стар х Шурминский, Курода х Свитанок киевский, Наяда х Виктория, Спиридон х Жуковский ранний. Гибриды с высоким уровнем полевой устойчивости к грибным и вирусным болезням (9 баллов) выделены в следующих семьях: Роко х Русский сувенир, Лорх х Крепыш, 2331-4 х Русский сувенир, Роко х Bora Valley, Утро х Аусония, Накра х Лабадиа, Адретта х Дубрава, Ред Стар х Шурминский, Коскар х Аусония.

В течение последних пяти лет по итогам конкурсного испытания выделено 17 перспективных гибридов среднеспелого и среднераннего срока созревания, они проходят испытания на устойчивость к раку картофеля (Далемский патотип возбудителя) и к золотистой картофельной нематоды (патотип Ro 1) в ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха.

На Государственное сортоиспытание за 5 лет передано 6 сортов картофеля, один сорт внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ – Захар (в 2020 г.) [18].

Литература

1. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Толмачева И.А.** Научно-методические резервы результативной селекции хабаровских сортов картофеля. – Хабаровск, 2001. – 73 с.

2. **Васильев А.А., Дергилев В.П.** Сорт – основа урожая // Картофель и овощи. – 2004. – № 7. – С. 6-7.

3. **Симаков Е.А., Анисимов Е.В., Филиппова Г.И.** Стратегия развития селекции и семеноводства картофеля на период до 2020 года // Картофель и овощи. – 2010. – № 8. – С. 2-4.

4. **Пискун Г.И.** Роль сорта в инновационном развитии картофелеводства // Картофелеводство: сб. науч. трудов. – Т. 17. – Минск, 2010. – С. 66-75.

5. **Симаков Е.А.** Современные направления развития селекции высококачественных сортов картофеля различного целевого использования // Состояние и перспективы инновационного развития современной индустрии картофеля: Материалы V научно-практической конференции. – Чебоксары, 2013. – С. 23-26.

7. **Гуляев Г.В., Гужов Ю.Л.** Селекция и семеноводство полевых культур / 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1987. – 447 с.

9. **Журавлева Е.В., Кабунин А.А., Кабунина И.В.** Аспекты организации селекции и семеноводства картофеля в России – проблемы и возможные пути их решения // Достижения науки и техники АПК. – 2018. – №10. – С. 5-10.

10. **Симаков Е.А.** [и др.] Использование генетических ресурсов для повышения эффективности селекции картофеля // Проблемы систематики и селекции картофеля: тез. докл. междунар. науч. конф., посвященной 125-летию со дня рождения С.М. Букасова (Санкт-Петербург, 3-5 авг. 2016 г.). – Санкт-Петербург: Изд-во «Наука», 2016. – С. 17-18.

11. **Киру С.Д.** Генетические ресурсы картофеля для новых направлений селекции // Картофелеводство: результаты исследований, инновации, практический опыт: мат. науч.-практ. конф. и координационного совещания «Научное обеспечение и инновационное развитие картофелеводства». – Т. I. – М., 2008. – С. 49-56.
12. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. – М.: НИИКХ, 2006. – 70 с.
13. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Колос. – 1985. – 283 с.
14. **Дергилева Т.Т.** Оценка сортов картофеля в коллекционном питомнике на пригодность для гибридизации // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XXI. – Челябинск, 2019. – С. 148-152.
15. Методические указания по изучению мировой коллекции картофеля. – Л.: ВИР, 1975. – 25 с.
16. Методические указания по определению столово-кулинарных качеств картофеля. – Л. ВИР – 1988.
17. **Дергилева Т.Т.** Селекция картофеля на Южном Урале: результаты отборов гибридов в младших селекционных питомниках.// Актуальные проблемы садоводства и картофелеводства: сб. тр. Межд. дистанционной научно-практической конференции. – Челябинск, 2018. – С. 320-328.
18. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Дергилева Т.Т.** Новые сорта картофеля для орошаемых условий степной зоны Оренбургского Предуралья // Картофелеводство: Мат. науч.-практ. конф. «Современное состояние и перспективы развития селекции и семеноводства картофеля». Под ред. С.В. Жеворы. – М., 2018. – С. 139-144.